

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 44–45

MULTIMARKEROVÁ STRATEGIE PŘI DIAGNOSTICE ZÁNĚTLIVÝCH A SEPTICKÝCH STAVŮ SE ZAMĚŘENÍM NA INTERLEUKIN-6 A MULTIMARKER STRATEGY IN THE DIAGNOSIS OF SEPSIS AND INFLAMMATION, FOCUSING ON INTERLEUKIN-6

Pavel Malina^{1,2}

¹ Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Písek, a. s., Písek, ČR

² Interní oddělení Nemocnice Písek, a. s., Písek, ČR

malina@nemopisek.cz

SOUHRN

Rozlišení přítomnosti infekčního zánětu, sepse a její nejzávažnější formy septického šoku je každodenní klinickou otázkou v praxi lékaře. Kromě anamnézy, subjektivních potíží fyziologických ukazatelů (tlak, pulz, saturace krve kyslíkem) jsou významnými pomocníky v rozlišení těchto stavů tzv. „markery zánětu“ či lépe markery reakce akutní fáze. Přednáška se zabývá nejběžněji dostupnými ukazateli, a to C-reaktivním proteinem (CRP), prokalcitoninem (PCT) a interleukinem-6 (IL-6).

Prezentované poznatky vycházejí z publikovaných dat, metaanalýz a vlastní klinické zkušenosti lékaře pracujícího na interním oddělení, urgentním příjmu a v laboratoři klinické biochemie. Praktické využití markerů a jejich kombinace je demonstrováno na kazuistikách z reálné praxe.

Cílem sdělením je prezentovat srovnání výhod a limitací nejčastěji užívaných markerů zánětu – CRP, PCT a IL-6.

Nejčastěji používaným markerem k rozlišení přítomnosti zánětu je CRP, jehož limitací je však opožděný vzestup (24-36 hod po začátku akutního zánětu) a stejně tak opožděný pokles (24-48 hodin po reálném klinickém zlepšení). Vzestup prokalcitoninu předchází CRP o 18-24 hod a stejně tak pokles je časnější o 1-2 dny. Prokalcitonin dokáže navíc odlišit přítomnost systémového zánětu (sepse) a septického šoku ve vazbě na míru elevace. Interleukin-6 má nejčasnější dynamiku, ale limituje jej krát-

ký poločas, tj. Rychlý návrat k jen mírně zvýšeným hodnotám. Kombinace uvedených markerů jsou výhodné při neznámém trvání potíží, k odlišení závažných stavů a sledování dynamiky zánětu.

Znalost podrobné patofyziologie, dynamiky, limitací a výhod uvedených markerů je zásadní pro jejich optimální klinické využití. Často si lze vystačit s pouhým CRP, při vážnějších stavech však mají opodstatněné výhody jak prokalcitonin (odlišení závažnosti stavu, sledování dynamiky), tak interleukin-6 (nejčasnější nástup, diagnostika novorozenecké sepse).

Klíčové slová: zánět; sepe; C-reaktivní protein; prokalcitonin; interleukin-6

ABSTRACT

Distinguishing the presence of infectious inflammation, sepsis, and its most severe form, septic shock, is a daily clinical question in medical practice. In addition to patient history, subjective symptoms, and physiological indicators (blood pressure, pulse, oxygen saturation), so-called “inflammatory markers” or more precisely, acute phase response markers, are significant aids in differentiating these conditions. The lecture deals with the most commonly available indicators, namely C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT), and interleukin-6 (IL-6).

The presented findings are based on published data, meta-analyses, and the personal clinical experience of a doctor working in internal medicine, emergency reception, and clinical biochemistry laboratory. Practical use of these markers and their combinations is demonstrated through case studies from real practice.

The aim of the presentation is to compare the advantages and limitations of the most frequently used inflammatory markers – CRP, PCT, and IL-6.

The most commonly used marker to distinguish the presence of inflammation is CRP. Its limitation, however, is a delayed rise (24-36 hours after the onset of acute inflammation) and similarly a delayed decline (24-48 hours after actual clinical improvement). The rise of procalcitonin precedes CRP by 18-24 hours, and similarly, its decline is earlier by 1-2 days. Additionally, procalcitonin can distinguish the presence of systemic inflammation (sep-

sis) and septic shock based on the degree of elevation. Interleukin-6 has the earliest dynamics but is limited by its short half-life, i.e., a rapid return to only slightly elevated values. Combinations of these markers are advantageous when the duration of symptoms is unknown, for distinguishing severe conditions, and for monitoring inflammation dynamics.

Knowledge of the detailed pathophysiology, dynamics, limitations, and advantages of these markers is essential for their optimal clinical use. Often, CRP alone is sufficient, but in more severe conditions, procalcitonin (for distinguishing severity and monitoring dynamics) and interleukin-6 (for the earliest onset, neonatal sepsis diagnosis) have justified advantages.

Key words: inflammation; sepsis; C-reactive protein; procalcitonin; interleukin-6